

УДК 635.21:631.559:631.5

ЗАВИСИМОСТЬ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ ОТ СРОКА ПОСАДКИ И ГЛУБИНЫ ЗАДЕЛКИ СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА

А. А. Васильев, А. К. Горбунов

В лесостепи Челябинской области урожайность картофеля в 2014–2017 гг. варьировала в зависимости от уровня минерального питания (вклад фактора – 59%), сорта (10,5%), густоты (20%) и срока посадки (7,5%); глубина заделки семенного материала оказывала достоверное, но существенно меньшее влияние (0,5%). Оптимальным сроком посадки продовольственного картофеля, обеспечивающим наибольший урожай и качество продукции, является 12–15 мая. Посадка картофеля в третьей декаде мая вызывает снижение содержания в клубнях сухого вещества (Розара – на 1,8%, Кузовок – на 1,3%) и крахмала (на 1,6 и 1,3%), увеличивает накопление нитратов в 1,26–1,52 раза по сравнению с посадкой во второй декаде мая. Поздний срок посадки снижал урожайность сорта Розара в среднем на 3,5 т/га, Кузовок – на 5,2 т/га, содержание сухого вещества в клубнях соответственно на 2,7 и 2,9%, крахмалистость – на 1,9 и 2,1%, тогда как накопление нитратов увеличивалось в 2,05 и 2,19 раза по сравнению с оптимальным сроком посадки. При ранней посадке картофеля достоверные прибавки урожая обеспечивает мелкая заделка семенных клубней (Розара – 1,3 т/га, Кузовок – 1,4 т/га), а при поздней – заделка на глубину 10–12 см (Розара – 1,4 т/га, Кузовок – 1,9 т/га).

Ключевые слова: картофель, срок посадки, глубина посадки, уровень питания, густота посадки, урожайность, крахмал, нитраты.

Агроклиматические ресурсы Челябинской области при трехпроцентном коэффициенте усвоения фотосинтетически активной радиации позволяют получать урожайность клубней картофеля (*Solanum tuberosum* L.) до 44 т/га. В то же время урожайность картофеля в сельхозпредприятиях Челябинской области остается низкой и не превышает 15 т/га [1]. В основе стабильного картофелеводства лежит использование адаптивных сортов, высококачественного семенного материала и совершенствование технологии возделывания картофеля [2]. Среди приемов агротехники, оказывающих непосредственное влияние на прорастание клубней и

последующие процессы роста и развития растений картофеля, следует выделить срок посадки и глубину заделки семенного материала [3]. Многие ученые отмечают преимущество проведения посадки картофеля в агротехнически ранние сроки. Это обеспечивает лучшее усвоение ФАР, питательных элементов почвы и удобрений, а как следствие повышает урожайность картофеля [4]. Глубина заделки семенных клубней в значительной степени связана с климатическими особенностями региона. Так, в Сибири и на Дальнем Востоке преимущество обеспечивает мелкая посадка картофеля (на глубину 6–8 и даже 4–5 см). Тогда как в засушливых

районах, например, в Среднем Поволжье, лучшие результаты обеспечивает глубокая заделка семенного материала (от 8–10 до 12–14 см). В регионах достаточного, но неравномерного увлажнения данные опытов по глубине посадки картофеля противоречивы, что обусловлено широкой вариацией метеорологических и фитосанитарных условий в период вегетации [5].

К сожалению, изучение влияния различных сроков и глубины посадки картофеля очень редко проводится в одном эксперименте. Лишь в работе Г. С. Жуковой и Б. А. Писарева 1964 г. упоминается о наличии тесной связи между глубиной и сроком посадки картофеля. Для получения ранней продукции в районах с умеренным и прохладным климатом авторы рекомендуют проводить раннюю посадку с мелкой заделкой клубней, тогда как в районах с сухим и жарким климатом при поздней посадке необходима глубокая заделка семенного материала [6].

Целью наших исследований являлось изучение влияния срока и глубины посадки на урожайность и качество клубней картофеля в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Методика исследований

Исследования проведены в 2014–2017 гг. на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНЦ УрО РАН. Почва опытного участка – среднесуглинистый среднемощный выщелоченный чернозем. Содержание гумуса (по Тюрину) 6,1–6,3%, подвижных фосфатов (по Чирикову) 5,7–15,6 мг, обменного калия (по Чирикову) 20,1–30,3 мг, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) 5,7–9,4 мг/100 г почвы, $pH_{KCl} = 5,12–5,76$.

Схема опыта

Фактор А – срок посадки: 1. Первый – ранний (5 мая 2014 и 2017 гг.); 2. Второй (12–15 мая); 3. Третий (25–29 мая); 4. Четвертый – поздний (5–12 июня).

Фактор В – глубина посадки: 1. Мелкая (5–6 см); 2. Глубокая (10–12 см).

Фактор С – сорт: 1. Розара (ранний); 2. Кузовок (среднеспелый).

Фактор D – густота (схема) посадки: 1. 49 тыс. клубней на 1 га (75×27 см); 2. 70 тыс./га (75×19 см).

Фактор E – уровень питания: 1. Без удобрений (контроль); 2. Удобрения в расчете на

урожаем 25 т/га; 3. Удобрения в расчете на урожаем 40 т/га.

Минеральные удобрения (нитроаммофоска 16:16:16, аммиачная селитра, двойной суперфосфат и сульфат калия) вносили весной под предпосадочную обработку почвы. Нормы удобрений устанавливали расчетно-балансовым методом, в среднем за три года они составили: под урожай 25 т/га – $N_{71}P_{84}K_{68}$, под урожай 40 т/га – $N_{171}P_{228}K_{259}$.

Предшественник – чистый пар. Агротехника картофеля – общепринятая для зоны. Для посадки использовали клубни массой 50–70 г.

Площадь опытной делянки 27 м² (9×3 м), повторность опыта четырехкратная. Размещение делянок в повторениях рендомизированное. Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [7].

Метеорологические условия в годы исследований были различными. По показателям ГТК (по Селянинову) период вегетации (июнь–август) 2014 г. был влажным (ГТК = 1,60), а 2015 и 2016 гг. – недостаточно влажным (1,17 и 1,02 соответственно), 2017 г. – достаточно влажным (1,50).

Результаты и их обсуждение

По данным Института экспериментальной метеорологии, изолиния оптимального срока посадки картофеля в первой декаде мая проходит южнее Уфы, через Челябинск и Курган [8]. Ряд авторов считают, что в лесостепи Челябинской области «к посадке картофеля следует приступать, когда почва на глубине 10 см прогреется до 7–8 °С, обычно это случается в конце первой декады мая» [9]. Эти утверждения не подтвердились в нашем опыте. Дважды за период исследований, в 2015 и 2016 гг. почва в первой декаде мая не достигала физической спелости, что не позволило изучить вариант ранней посадки. В 2015 г. первым сроком посадки картофеля было 15 мая, а в 2016 г. – 12 мая.

Дисперсионный анализ многофакторного опыта показал, что урожайность картофеля в условиях лесостепной зоны Челябинской области главным образом зависит от уровня минерального питания (вклад фактора – 59%), густоты посадки (20%), генотипа (10,5%) и срока посадки (7,5%), в меньшей степени – от глубины посадки (0,5%).

Увеличение густоты посадки с 49 до 70 тыс. клубней на 1 га вызывало закономерный рост урожайности картофеля: сорта Розара в среднем – на 4,0 т/га, Кузовок – на 5,2 т/га. Исполь-

зование минеральных удобрений в расчете на урожай 25 т/га (NPK-1) способствовало увеличению урожайности картофеля сорта Розара в среднем на 6,3 т/га при разреженной и на 7,9 т/га при загущенной схеме посадки, а сорта Кузовок соответственно на 7,3 и 8,7 т/га. Доза удобрений в расчете на урожай 40 т/га (NPK-2) обеспечивала прибавку урожая сорта Розара соответственно 12,2 и 13,3 т/га, а сорта Кузовок – 14,2 и 15,2 т/га по отношению к уровню контрольного варианта.

Планируемый урожай 25 т/га формировался во всех вариантах опыта. Тогда как урожайность 40 т/га сортом Розара достигалась только в вариантах загущенной посадки 12–15 и 25–29 мая в сочетании с глубокой заделкой семенного материала. У сорта Кузовок этот уровень продуктивности получен во всех вариантах загущенной посадки во второй и третьей декаде мая, при глубокой загущенной посадке в начале июня, а также при разреженной посадке 12–15 мая на глубину 5–6 см и 25–29 мая – на глубину 10–12 см.

Заметное влияние на урожайность картофеля оказывали сроки посадки. Наибольшая продуктивность сорта Розара отмечалась при посадке во второй декаде мая (в среднем 30,8 т/га), тогда как у сорта Кузовок разница по урожайности между вариантами посадки картофеля 12–15 мая (34,3 т/га) и 25–29 мая (34,8 т/га) была недостоверной (табл. 1).

Поздняя посадка картофеля существенно снижала величину урожая: у сорта Розара – в среднем на 3,5 т/га, Кузовок – на 5,2 т/га по сравнению с посадкой 12–15 мая.

Мелкая заделка семенного материала раннего сорта Розара вызывала достоверное повышение урожайности картофеля в варианте посадки во второй декаде мая (на 0,8 т/га). Тогда как при более поздних сроках посадки преимущество обеспечивала заделка клубней на глубину 10–12 см (25–29 мая – на 0,8 т/га, 5–12 июня – на 1,4 т/га). У среднеспелого сорта картофеля Кузовок глубокая заделка семенного материала в конце мая повышала урожайность в среднем на 1,2 т/га, а в начале июня – на 1,9 т/га.

Таблица 1 – Урожайность картофеля в зависимости от сорта и приемов агротехники картофеля, т/га (в среднем за 2014–2017 гг.)

Сорт (С)	Срок посадки (А)	Глубина посадки (В)	Схема посадки (D)						Среднее по фактору	
			75×27 см			75×19 см				
			Уровень питания (Е)						В	А
Контроль	NPK-1	NPK-2	Контроль	NPK-1	NPK-2					
РОЗАРА	12–15 мая	5–6 см	24,3	29,5	36,3	23,5	33,5	40,2	31,2	30,8
		10–12 см	21,5	29,3	35,4	24,3	33,2	38,7	30,4	
	25–29 мая	5–6 см	21,2	27,4	34,4	25,2	32,1	37,6	29,7	30,1
		10–12 см	22,3	29,0	34,8	24,7	31,7	40,7	30,5	
	5–12 июня	5–6 см	19,4	24,4	28,6	22,5	30,3	34,8	26,6	27,3
		10–12 см	18,6	25,5	30,9	24,3	31,0	37,5	28,0	
Среднее по фактору D		Е	21,2	27,5	33,4	24,1	32,0	38,3		
			27,4			31,4				
КУЗОВОК	12–15 мая	5–6 см	24,2	33,5	39,7	28,8	38,1	42,8	34,5	34,3
		10–12 см	25,2	30,9	37,8	28,8	38,4	43,8	34,2	
	25–29 мая	5–6 см	24,2	32,2	36,3	28,9	37,5	45,9	34,2	34,8
		10–12 см	24,7	33,1	41,4	27,4	38,5	47,1	35,4	
	5–12 июня	5–6 см	19,7	26,7	31,2	24,5	31,0	36,6	28,2	29,1
		10–12 см	21,7	27,2	32,8	26,0	33,2	39,2	30,1	
Среднее по фактору D		Е	23,3	30,6	36,5	27,4	36,1	42,6		
			30,1			35,3				

$$HCP_{05} = 3,9; HCP_{05} (A) = 0,8; HCP_{05} (B, C, D) = 0,6; HCP_{05} (E) = 0,7$$

Влияние глубины заделки семенного материала на продуктивность картофеля зависело от сроков проведения посадки, сорта и погодных условий вегетационного периода. В условиях недостаточного увлажнения 2015 г. глубокая посадка увеличивала урожайность картофеля сорта Розара на 2,4 т/га, Кузовок – на 2,7 т/га по сравнению с заделкой на 5–6 см, тогда как в условиях жаркого 2016 г. продуктивность картофеля при этом снижалась соответственно на 1,4 и 1,0 т/га.

Ранняя посадка (5 мая) в 2014-м и 2017 гг. не приводила к повышению урожайности картофеля. Этот показатель у сорта Розара был на 5,8 т/га, а у сорта Кузовок – на 2,7 т/га меньше, чем при посадке 12–15 мая (рис. 1). Это, по нашему мнению, объясняется повышением вредности ризоктониоза (*Rhizoctonia solani*) в недостаточной степени прогретой почве [10–11].

Результаты наших исследований согласуются с данными, полученными в других регионах. Так, урожайность картофеля сорта Каратоп в лесостепной зоне Тюменской области при посадке 20 мая была на 6,2 и 10,8 т/га больше, чем при посадке соответственно 10 и 30 мая, а у сорта Свитанок киевский на 2,4 и 3,7 т/га [12]. В лесостепи Новосибирской области урожайность картофеля сорта Лина при посадке во второй декаде мая была на 4,4 т/га, Хозяюшка – на 1,7 т/га больше, чем при посадке в первой декаде мая и соответственно на 6,9 и 5,8 т/га больше, чем при посадке в третьей декаде [13].

В 2015–2017 гг. в опыте изучали влияние приемов агротехники не только на продуктивность, но и на качество клубней картофеля. Биохимический анализ показал, что содержание в клубнях сухого вещества и крахмала зависело главным образом от срока посадки (вклад фактора – 63,2 и 50,5% соответственно), уровня питания (20,5 и 9,3%) и генотипа (5,1 и 33,4%), достоверно, но в меньшей степени от глубины посадки (0,8 и 2,1%). Тогда как накопление в клубнях нитратов достоверно зависело не только от срока посадки (57,7%), сорта (17,4%) и уровня минерального питания (12,4%), но и от густоты посадки (2,8%).

Повышение уровня минерального питания сопровождалось снижением содержания в клубнях сухого вещества и крахмала: на фоне NPK-1 у сорта Розара на 1,4 и 0,8% соответственно, Кузовок – на 1,0 и 0,6%, на фоне NPK-2 у сорта Розара – на 2,0 и 1,1%, Кузовок – на 1,6 и 0,9% по сравнению с контролем (без удобрений). Посадка сорта Розара 25–29 мая сопровождалась снижением этих показателей соответственно на 1,8 и 1,6%, а в начале июня – на 2,7 и 1,9% по сравнению с посадкой 12–15 мая. У сорта Кузовок содержание сухого вещества при этом снизилось на 1,3 и 2,9% соответственно, а крахмалистость клубней на 1,3 и 2,1%. Поздняя посадка картофеля, кроме того, вызывала увеличение накопления нитратов в клубнях: у сорта Розара – в 2,05 раза, Кузовок – в 2,19 раза по сравнению с посадкой во

Рис. 1. Урожайность картофеля в зависимости от срока и глубины посадки, т/га (среднее по фонам питания и густоте посадки за 2 года – 2014-й и 2017 гг.)

второй декаде мая. Глубокая заделка посадочного материала достоверно увеличивала содержание крахмала в клубнях картофеля (сорта Розара – на 0,15%, Кузовок – на 0,35%), а также снижала накопление нитратов (на 5,1%) и увеличивало содержание сухого вещества в клубнях сорта Кузовок (на 0,32%).

Полученные нами данные согласуются с результатами исследований в других регионах. На выщелоченных черноземах лесостепи Тюменской области наибольшее качество клубней отмечалось при первом сроке посадки (10–12 мая). Посадка картофеля через 10 дней снижала содержание сухого вещества в клубнях сорта Адретта на 1,8%, Ароза – на 0,8%, Тулеевский – на 1,6%, а крахмала – на 1,2%, 1,6 и 1,2% соответственно. Задержка на 20 дней снижала накопление сухого вещества в клубнях на 4,2%, 2,5 и 3,1%, а крахмалистость клубней – на 2,4%, 3,1 и 2,3% [14].

Выводы

1. В лесостепной зоне Челябинской области оптимальным сроком посадки картофеля на продовольственные цели является вторая декада мая. Допускается посадка картофеля 25–29 мая, не влияя на величину урожая, она снижает качество клубней (содержание сухого вещества – на 1,3–1,8%, крахмала – на 1,26–1,60%). Поздняя посадка (5–12 июня) существенно снижала не только содержание в клубнях сухого вещества (Розара – на 2,7%, Кузовок – на 2,9%) и крахмала (на 1,9 и 2,1%), но и урожайность картофеля (на 3,5 и 5,2 т/га соответственно). Накопление нитратов в клубнях сорта Розара при этом возрастало в 2,05 раза, а сорта Кузовок – в 2,19 раза по сравнению с посадкой во второй декаде мая.

2. Влияние глубины посадки на продуктивность картофеля зависело от сроков ее проведения, сорта и погодных условий вегетационного периода. В условиях недостаточного увлажнения 2015 г. урожайность картофеля сорта Розара в варианте глубокой заделки семенного материала увеличивалась в среднем на 2,4 т/га, Кузовок – на 2,7 т/га, тогда как в условиях жаркого 2016 г. – снижалась на 1,4 и 0,4 т/га соответственно. При посадке в первой декаде мая достоверное преимущество имела мелкая заделка клубней, а при посадке в конце мая и начале июня – глубокая. Посадка картофеля на глубину 10–12 см способствовала достоверному увеличению крахмалистости клубней (Розара – на 0,15%, Кузовок – на 0,35%).

Список литературы

1. Васильев А. А. Прогнозирование и программирование урожая картофеля в лесостепи Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. 2014. Т. 69. С. 107–111.
2. Логинов Ю. П., Казак А. А. Экологическая пластичность сортов картофеля в условиях Тюменской области // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1–4 (61). С. 24–28.
3. Самаркин А. А., Самаркина М. А., Шашкаров Л. Г. Развитие растений, динамика листовой поверхности, содержание хлорофилла, ЧПФ, коэффициент использования ФАР в зависимости от глубины посадки клубней // Вестник Казанского ГАУ. 2013. № 3. С. 131–134.
4. Дмитриева З. А. Оптимальные сроки и густота посадки // Картофель и овощи. 1985. № 2. С. 15–17.
5. Бурлака В. В. Картофелеводство Сибири и Дальнего Востока. М. : Колос, 1978. 208 с.
6. Жукова Г. С., Писарев Б. А. Лучшие сроки и способы посадки картофеля // Картофель и овощи. 1964. № 4. С. 2–5.
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.
8. Цубербиллер Е. А. Пути повышения урожайности картофеля / под ред. А. Г. Лорха и М. А. Петросянца. Л. : Гидрометеорологическое изд-во, 1969. 46 с.
9. Интенсивная технология возделывания картофеля в лесостепной зоне Челябинской области на урожайность 250 ц/га / В. С. Кожемякин [и др.]. Челябинск : Челябинский рабочий, 1987. 41 с.
10. Иванюк В. Г., Банадысев С. А., Журомский Г. К. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков. Минск, 2003. 550 с.
11. Чулкина В. А., Торопова Е. Ю., Стецов Г. Я. Интегрированная защита растений: фитосанитарные системы и технологии. М. : Колос, 2009. 670 с.
12. Логинов Ю. П., Паламарчук М. В. Урожайность и качество клубней картофеля в зависимости от сроков посадки картофеля в лесостепной зоне Тюменской области // Аграрный вестник Урала. 2007. № 3. С. 45–48.
13. Формирование урожайности сортов картофеля в зависимости от элементов технологии возделывания в лесостепи Новосибирского Приобья / Р. Р. Галеев, Ю. Г. Сапожникова, М. С. Шульга, В. В. Шекера // Вестник Новосибирского ГАУ. 2013. № 2. С. 7–11.

14. Урожайность и качество клубней сортов картофеля в зависимости от сроков посадки в лесостепной зоне Тюменской области / А. А. Казак [и др.] // Перспективы развития АПК в работах молодых ученых : сб. матер. конференции. Тюмень, 2014. С. 84–89.

Васильев Александр Анатольевич, д-р с.-х. наук, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН».

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Горбунов Анатолий Константинович, научный сотрудник, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН».

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

* * *